

MAKTABGACHA TA’LIM YO‘NALISHI O‘QITUVCHILARINI INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA KASBIY TAYYORLASH TIZIMI

Xasanova Gulnoza Ilxom qizi

Jizzax davlat pedagogika universiteti o‘qituvchisi.

Annotatsiya: oliy ta’lim tizimi doirasida barkamol shaxs va malakali mutaxasislarni tarbiyalab voyaga yetkazish jamiyat taraqqiyotini taminlovchi strategik maqsad sifatida belgilangan. Ushbu maqolada maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘qituvchilarini integrativ yondashuv asosida kasbiy tayyorlash tizimi haqida so‘z borgan.

Kalit so‘zlar: Integratsiya, pedagog, kadrlarni tayyorlash, zamonaviy talab, strategik maqsad, mutaxasis, tiklash, to‘ldirish, ta’lim mazmunining yaxlitligi, fanlararo aloqalarni, ta’lim dasturlari.

Abstract: within the framework of the higher education system, educating competent individuals and qualified specialists is a strategic goal that ensures the development of society. This article talks about the system of professional training of preschool teachers based on an integrative approach.

Key words: Integration, pedagogue, personnel training, modern demand, strategic goal, specialist, restoration, filling, integrity of educational content, interdisciplinary relations, educational programs.

Аннотация: в рамках системы высшего образования подготовка компетентных личностей и квалифицированных специалистов является стратегической целью, обеспечивающей развитие общества. В данной статье говорится о системе профессиональной подготовки педагогов дошкольного образования на основе интегративного подхода.

Ключевые слова: интеграция, педагог, подготовка кадров, современный спрос, стратегическая цель, специалист, восстановление, наполнение, целостность содержания образования, межпредметные связи, образовательные программы.

Bugungi kunda oliy ta’lim sifatini oshirishda yangi zamonaviy talablarga javob beradigan pedagog kadrlarni tayyorlash tizimini takomillashtirish muhim hisoblanmoqda. Uzluksiz ta’lim tizimini shakllantirish, oliy ta’lim tizimi doirasida barkamol shaxs va malakali mutaxasislarni tarbiyalab voyaga yetkazish jamiyat taraqqiyotini taminlovchi strategik maqsad sifatida belgilangan. Shu boisdan ham oliy ta’lim muassasalari, shuningdek, maktabgacha ta’lim yo‘nalishi zimmasiga bir qator muhim vazifalarni ijobiy xal etish, zamon talablariga to‘liq javob bera oladigan mutaxasislarni tayyorlab berish kabi ma’suliyati yuklanmoqda.

Integratsiya atama va uslubiy nuqtayi nazardan hodisa sifatida nima ekanligini ko‘rib chiqaylik. “Integratsiya” lotincha *integratio*- tiklash, to‘ldirish, integer-butun so‘zlaridan kelib chiqqan. Integratsiya fanlararo va fanlararo aloqalarni, turli ta’lim dasturlari o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarni o‘rnatish orqali ta’lim mazmunining yaxlitligiga erishish jarayoni va natijasidir. Bu so‘z mohiyatidan kelib chiqqan holda integratsiyani ikki xil jarayon sifatida anglashimiz mumkin.

-tizim, organizmning alohida tabaqalashtirilgan qism va vazifalarning bog‘liqlik holatini bildiruvchi tushuncha va shu holatga olib boruvchi jarayon.

-tabaqalashtirish jarayonlari bilan birga amalga oshirilayotgan fanlarni yaqinlashtirish jarayoni.

Fanlararo aloqadorlik asosida tanlangan muayyan o‘quv fanining mazmuni u yoki bu fanga aloqador bo‘lgan ba’zi umumiy ifodalardan iborat. Bizning davrimiz uchun fanlar integratsiyasi olamning umumiy holati haqida yanada izchilroq tasavvurga ega bo‘lish odatiy hol. Bu muammoni bir fan doirasida hal etish mumkin emas. Shuning uchun ta’lim tizimida o‘quv fanlarining birlashtirish va umumiy mazmunini yaxlit modellarda ifodalash jarayoni davom etmoqda.

Maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘qituvchilarni integrativ yondashuv asosida kasbiy tayyorlash ta’lim tizimi oldiga birqancha muammolarni qo‘ymoqda. Mazkur vazifalarni yechish uchun o‘quv fanlararo aloqadorlikni taminlashning ilmiy jihatdan asoslash maqsadida har bir o‘quv fanining fanlararo aloqadorlikda mazmunini tanlash ta’lim jarayonida qo‘llanilayotgan so‘nggi pedagogik texnologiyalardan foydalangan

holda o‘quv fanlarining bir biri bilan o‘zaro bog‘langan tizimini shakllantirish lozim. O‘quv fanlarining o‘zaro bog‘lab o‘rganish talabalarga olamni bir butunlikda anglashga imkon beradi. Bunday kompetentga ega bo‘lgan o‘qituvchi maktabgacha ta’lim tashkilotlarida markazlar faoliyatini integrativ holatda tashkil eta oladi va maktabgacha yoshdagi bolalar tafakkurini tizimlarning o‘zaro bog‘langanligi haqidagi bilimlar bilan boyitadi.

Shun ta’kidlash joizki, maktabgacha ta’lim yo‘nalishi o‘qituvchilarni integrativ tarzda fikrlash imkoniyatlarini vujudga keltirish zarur. Bunday yondashish talabalar tomonidan bilimlarni izchil o‘zlashtirishga yordam beradi, ya’ni bir holatdan ikkinchi holatga ko‘chirib qo‘llash ko‘nikmasini tarkib toptiradi. O‘qituvchilarga fanlar bo‘yicha o‘zlashtirgan bilimlarini hozir o‘rganilayotgan bilimlar bilan birlashtirish fanlararo aloqadorlikni ta’minlashga yordam beradi. Integratsiya ta’limdagi muhim innovatsion hodisalardan biridir. Ta’lim jarayoniga integratsiyalashgan yondashuv rivojlangan mamlakatlarda ta’lim sifatini oshiruvchi muhim vositadir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Oliy ta’lim muassasalarida ta’lim sifatini oshirish va ularning mamlakatda amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlarda faol ishtirokini ta’minlash bo‘yicha qo‘shimcha chora tadbirlar to‘g‘risida” gi qarori 2018 yil 5 iyun.
2. Erkaboeva N. Pedagogik mahorat / O‘quv qo‘llanma. – Qo‘qon: Qo‘qon DPI nashriyoti, 2020. – 143 bet.(12-bet)
3. R.Mavlonova, D.Abdurahimova. Pedagogik mahorat. O‘quv qo‘llanma.- T ., «Fan va texnologiya», 2009, 176 bet. 43,35b